

TÍTULO: PERFIL SOCIOECONÔMICO E EPIDEMIOLÓGICO DE UMA MICROÁREA COM PREDOMINÂNCIA DE IDOSOS EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO CEARÁ.

DOI: 10.5281/zenodo.17802327

AUTORES: ROBERTA LARISSA ROLIM FIDELIS, THAYNARA SAMPAIO DE ARAÚJO, ALINE MACÊDO SANTANA DUARTE, DANIELA CAVALCANTI E SILVA NOVAIS CARVALHO, SANDRA MARA PIMENTEL DUAVY, FRANCISCO ELIZAUDO DE BRITO JÚNIOR.

INTRODUÇÃO: A TERRITORIALIZAÇÃO É UMA ESTRATÉGIA FUNDAMENTAL PARA COMPREENDER A REALIDADE SOCIOECONÔMICA E EPIDEMIOLÓGICA DAS POPULAÇÕES ADSCRITAS E AS SALAS DE SITUAÇÃO SÃO INSTRUMENTOS QUE POSSIBILITAM ORGANIZAR E INTERPRETAR ESSAS INFORMAÇÕES DE FORMA SISTEMATIZADA, SUBSIDIANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ASSERTIVAS.

OBJETIVO: DESCREVER O PERFIL POPULACIONAL DE UMA MICROÁREA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE UM MUNICÍPIO DO INTERIOR DO CEARÁ. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM ESTUDO DESCRITIVO COM ABORDAGEM TRANSVERSAL, REALIZADO ENTRE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024, UTILIZANDO DADOS DO CADASTRO FAMILIAR E INDIVIDUAL DO APLICATIVO E-SUS TERRITÓRIO. A ESCOLHA DA MICROÁREA OCORREU APÓS ANÁLISE COMPARATIVA IDENTIFICANDO-SE QUE A MESMA APRESENTAVA A MAIOR PROPORÇÃO DE IDOSOS CADASTRADOS, SENDO ASSIM, IMPRESCINDÍVEL APROFUNDAR O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PARA SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO DE AÇÕES ESPECÍFICAS. A PESQUISA FOI APROVADA PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DA URCA, SOB NÚMERO DO PARECER: 2.726.468.

RESULTADOS: A MICROÁREA 04 POSSUI 395 USUÁRIOS, DOS QUAIS 17,82% SÃO IDOSOS, DISTRIBUÍDOS EM 129 FAMÍLIAS. SOBRE A CLASSIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADES, EMBORA A MAIORIA DAS FAMÍLIAS APRESENTEM BAIXA (54,26%) OU NENHUMA VULNERABILIDADE (29,45%), A ANÁLISE REVELOU ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS RELEVANTES. A RENDA FAMILIAR MAIS FREQUENTE É DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS (30,23%), PORÉM, QUASE METADE DA POPULAÇÃO (40,69%) SOBREVIVE COM UM SALÁRIO MÍNIMO OU MENOS. APENAS 21,57% POSSUEM ENSINO MÉDIO COMPLETO, SENDO O ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO A ESCOLARIDADE MAIS PREVALENTE (24,87%) E 36,13% NÃO TRABALHAM, DESSA FORMA, NÃO CONSTITUEM RENDA. AS CONDIÇÕES CLÍNICAS MAIS PREVALENTES NA POPULAÇÃO ESTUDADA SÃO HIPERTENSÃO (45,73%), DIABETES (18,60%) E DEFICIÊNCIA (15,50%).

CONCLUSÃO: ALÉM DOS AGRAVOS DE SAÚDE, IDENTIFICARAM-SE FRAGILIDADES SOCIOECONÔMICAS IMPORTANTES, COMO BAIXA ESCOLARIDADE, RENDA FAMILIAR LIMITADA E PREDOMINÂNCIA DE PESSOAS FORA DO MERCADO DE TRABALHO. ESSES FATORES ASSOCIADOS INDICAM A NECESSIDADE DE ESTRATÉGIAS INTERSETORIAIS, VOLTADAS NÃO APENAS AO CUIDADO CLÍNICO, MAS TAMBÉM À PROMOÇÃO DE SAÚDE E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE COLETIVA; MODELAGEM ECOSISTÊMICA; VIGILÂNCIA EM SAÚDE; GESTÃO EM SAÚDE.